

El proyecto integrador: Estrategia de negocios para aplicar competencias en las PYMES

A.D. Hernández Vargas^{1*}, L.A. Viñas Meza²

¹Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

²Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, Teziutlán Pue.

*almadhvargas@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Las PYMES en Teziutlán, Puebla representan el 85% de la población que genera empleo y economía al municipio, pero enfrentan en su mayoría problemas de financiamiento y estructura organizacional que no permiten su crecimiento, es por ello que el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (TecNM) vinculó a estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en proyectos integradores aplicados en doce unidades económicas, con la finalidad de fortalecer la implementación, aplicación y difusión del aprendizaje de la comunidad académica. El objetivo principal de este proyecto era observar el desarrollo de habilidades interpersonales relacionadas con la capacidad de colaborar con otras personas incorporándose a equipos de trabajo, análisis de comprensión de problemas y vincular el aula con la práctica. Se emplearon dos pruebas de conocimientos, en donde el resultado de pre prueba y post prueba arrojaron incrementos significativos en la media después del Proyecto integrador.

Palabras clave: *proyectos integradores, pymes, economía, aprendizaje*

Abstract

SMEs in Teziutlán, Puebla represent 85% of the population that generates employment and economy to the municipality, but they face mostly financing problems and organizational structure that do not allow their growth, that is why the Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (TecNM) linked students of seventh semesters of the engineering degree in Business Management in integrative projects in twelve economic units, in order to strengthen the implementation, implementation and dissemination of learning of the academic community. The main objective of this project was to observe the development of interpersonal skills related to the ability to collaborate with others by joining work teams, problem understanding analysis and linking the classroom with practice. Two knowledge tests were used for this purpose, where the results of the pretest and post-test yielded significant increases in the average after the Integrative Project.

Key words: Integrative Project, SMEs, economics, learning

Introducción

El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos [1] incorpora en la Educación Superior Tecnológica los proyectos integradores, para que el estudiante pueda desarrollar sus competencias específicas y genéricas lo que le permite contemplar oportunidades de forma integral.

A decir de Palladino [2] todas las empresas e instituciones educativas requieren una mejora continua en la calidad y servicios que ofertan, es por ello, que en forma constante las escuelas de educación superior se someten continuamente a procesos de evaluación y acreditación de sus programas educativos con el afán de proporcionar el estándar de calidad que pueden ofrecer a los empresarios de la localidad.

Como lo comenta Revelo-Sánchez [3] grupos de trabajo, en un contexto educativo constituye un modelo de enseñanza participativa, que convoca a los estudiantes a edificar el andamiaje del aprendizaje, lo cual demanda competencia, voluntad y esfuerzos, que en conjunto les permitan lograr las metas establecidas.

La población económicamente activa tiene diferentes áreas en las que se puede desempeñar, como lo muestran los datos de INEGI, [4], para el caso de nuestro país del 100%, el 3% que se encuentra en el sector primario y labora en la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, el 33% de la población se encuentra en el sector secundario, el 64% se encuentra en el sector de manufactura, seguido de la construcción con un 31.7%. Para el sector terciario con 64%, el 31% lo cubre el comercio, seguido de servicios sociales con el 13.4% y con un 11.7% el área de restaurantes y servicios de alojamiento como lo son los hoteles. (tabla 1)

Tabla1. Población económicamente activa. Distribución de PEA en México por área económica

<i>Sector</i>	<i>Giro</i>	<i>Total</i>	<i>Parcial</i>
PRIMARIO 3%	<i>Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza</i>	100%	100%
SECUNDARIO 33%	<i>Industria extractiva y de la electricidad</i>	100%	3.6%
	<i>Industria manufacturera</i>		64.7%
	<i>Construcción</i>		31.7%
TERCIARIO 64%	<i>Comercio</i>	100%	31.1%
	<i>Restaurantes y servicios de alojamiento</i>		11.7%
	<i>Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento</i>		7.8%
	<i>Servicios profesionales, financieros y corporativos</i>		11.1%
	<i>Servicios sociales</i>		13.4%
	<i>Servicios diversos</i>		17.4%
	<i>Gobierno y organismos internacionales</i>		7.3%
	<i>No especificado</i>		0.30%

En ese contexto el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (TecNM) en el afán de contribuir a mejorar las condiciones económicas de las PYMES en el municipio de Teziutlán, Puebla, implemento el desarrollo de proyectos integradores por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Gestión Empresarial.

Para este estudio fueron seleccionados los grupos de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, los cuales se formaron en equipos de 6 personas, y a éstos individualmente se le aplicó un examen inicial al que se denominó pre prueba de todas las materias que están involucradas en el proyecto integrador (Calidad aplicada a la gestión empresarial, Gestión de la producción II, Cadena de suministros y en especial énfasis a la materia eje Plan de negocios).

Los equipos seleccionaron una PYMES, y estuvieron trabajando en las estrategias empleadas, a decir de Vilá [5] esta es la parte fundamental, ya que es implementada en diversos sectores e implica la planificación de las actividades a realizar, por ello los alumnos durante las mañanas trabajaban en las empresas y en la tarde se presentaban a las instalaciones del campus a tomar sus clases respectivas y comentar con sus docentes las dudas surgidas durante el desarrollo del proyecto integrador. La importancia de tener evidencia del trabajo realizado fue documentar a detalle todas las situaciones que se presentaban, guardando la debida confidencialidad de las mismas.

Posteriormente al término de tres meses, se le aplica por segunda ocasión la evaluación de conocimientos individuales a la que denominaremos post prueba.

Al obtener los resultados de la aplicación de los instrumentos (pre y post prueba), se realizó un análisis descriptivo, por medio de un comparativo de medias aritméticas. Se aplicó una encuesta de satisfacción donde se analiza si los estudiantes y los empleadores estuvieron satisfechos con sus actividades, con un cuestionario tipo Likert.

En común acuerdo, los alumnos y las empresas que participaron en este proyecto integrador estuvieron conscientes que en un mundo globalizado ambos deben estar preparadas para adaptarse a los cambios que ocurren como consecuencia del uso de las tecnologías de la información, por tanto, se requiere que el propio personal de la empresa tenga disposición para aprender, capacitarse y ser competitivo, y de la misma manera

las organizaciones consideren esta tecnología en su beneficio para adaptarse en la brevedad posible a las exigencias del entorno.

De tal forma que este artículo tiene como objetivo específico analizar los resultados de la efectividad de los proyectos integradores aplicados en el sector laboral y analizar cuáles son los factores que necesitan reforzarse en los programas educativos con la finalidad de ofrecer un producto terminado acorde a las necesidades de la población económicamente activa.

Metodología

Con en ese proyecto la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial tuvo como propósito investigar la efectividad de los proyectos integradores, tanto de los alumnos en su rendimiento académico como de las empresas colaboradoras en el mismo.

La contribución de los diferentes sectores económicos que hace el Estado de Puebla es de vital importancia, la razón, es porque en ella refleja las diferentes oportunidades para invertir tanto económica como socialmente, la figura 1, muestra la división que se hace del PIB estatal a través de los sectores económicos. Para el año 2017 el sector terciario representa un 60% seguido del secundario con un 35% y un 5% para el primario.

Figura 1. PIB del Estado de Puebla. Contribución del PIB Puebla por Sectores 2017

Se tomaron en cuenta para el estudio los siguientes aspectos:

Población. Conformada por los estudiantes inscritos en el programa de Ingeniería en Gestión Empresarial, matriculados en el séptimo semestre por el periodo agosto diciembre 2019. Se contaba con 55 alumnos mayores de 18 años de ambos géneros, de diversos estratos económicos.

Muestra. De la población se selecciona una muestra aleatoria de 11 alumnos, inscritos en el programa de proyecto integrador. La selección fue de forma no tendenciosa, es decir que se les preguntó si voluntariamente deseaban participar.

Desarrollo.

La investigación se desarrolló con enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental, con la aplicación del siguiente objetivo:

1. Investigar mediante los equipos de trabajo colaborativo la eficacia de los proyectos integradores en el rendimiento académico de los estudiantes y la satisfacción de la empresa. En la figura 2. Se detallan las etapas de la investigación que se llevó a cabo para determinar el rendimiento académico de los estudiantes y la satisfacción de las empresas que participaron en el proyecto.

Figura 2 Detalle de las etapas de la investigación

Instrumentos

los instrumentos que se utilizaron para proporcionar información y dar respuesta a las preguntas de investigación fueron:

- a) Exámenes de conocimientos en las pre pruebas y post pruebas, que tuvieron como fundamento conocer el estatus en el rendimiento escolar de los estudiantes.
- b) Cuestionario para determinar el grado de satisfacción del estudiante al participar en proyectos integradores.

Los cuestionarios fueron realizados por cada uno de los maestros participantes que en ese momento estaban impartiendo clases en los séptimos semestres de la carrera de Ingeniería en Gestión empresarial.

El estudio analizó la intervención de dos variables:

- 1. rendimiento académico y la satisfacción de los estudiantes y empresas.

Procedimiento

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental, debido a que los grupos ya estaban formados y solo se crearon grupos de 6 integrantes para formar los equipos que realizarían las actividades del proyecto integrador.

Se inició la investigación solicitando a las empresas su colaboración, ya que anteriormente el proyecto integrador se realizaba con casos hipotéticos que el alumno debía desarrollar, pero a partir de semestre julio diciembre 2019, se decidió que la intervención de los alumnos debía acercarse lo más posible a la realidad. Se realizó una encuesta en la zona de Teziutlán, y los resultados obtenidos se muestran en las figuras 3, 4, 5 y 6

Figura 3. Giro de la empresa.

Figura 4. Número de empleados

Figura 5. Necesidad de contar con personal especializado

Figura 6. Porcentaje de empleados con perfil

Metodología

Objetivo de la investigación:

Conocer las necesidades y demanda de las unidades empleadoras que se encuentran dentro de la zona de influencia del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, que son las que se requieren para poder contribuir de manera significativa a las necesidades de económicas de la sociedad poblana y el país.

TARGET (unidades empleadoras)

Empresas del sector público y privado que se encuentren ubicadas en los Municipios de influencia del Tecnológico Superior de Teziutlán (TecNM)

Método de recolección de datos

Los métodos que se utilizan para la recolección de datos son la entrevista y la observación implícita, siendo que el primer procedimiento resulta ser efectiva para poderse aplicar a las unidades empleadoras o empresas, reduciendo tiempos y siendo de manera directa aplicada por los encargados del trabajo de campo. La observación que permite identificar y reforzar cada uno de los datos obtenidos y confirmar la veracidad obtenidos en ellos.

Para determinar el tamaño de la muestra se consultó la página www.inegi.gob.mx y obtener la población objetivo.

$$n = \frac{Z^2(p)(q)(N)}{e^2(N-1) + Z^2(p)(q)}$$
$$n = \frac{1.96^2(273)(0.5)(0.5)}{0.05^2(273-1) + 1.96^2(0.5)(0.5)}$$

$$n= 330$$

El tipo de muestreo que se implementa en el estudio es de tipo aleatorio simple, debido a que se tiene los elementos que se determinan con el tamaño de muestra, y todos los elementos determinados son susceptibles de ser estudiados

Posteriormente se solicitó a Dirección General la autorización para la realización de los proyectos integradores, así como la invitación a los estudiantes a participar. Se explicó el procedimiento a seguir, la duración y la forma en que se entregaría la evidencia de trabajo.

Los equipos que participaron estuvieron en todo momento asesorados por los maestros que en ese momento impartían cátedras en el séptimo semestre, les explicaron la intervención de cada materia en el Proyecto integrador, así como también como estaban conectadas con la materia nodo Plan de negocios.

Para no afectar los resultados de la investigación, los maestros no conocieron la hipótesis ni el propósito.

Resultados y discusión

La aplicación de los proyectos integradores en las empresas de la región fue de utilidad en cuanto la aplicación del instrumento de evaluación antes y después, este se estructuró de tal manera que el estudiante pudiera obtener respuestas asertivas al enfrentarse a problemas reales que le conlleven al desarrollo de las competencias que requieren los empleadores.

El instrumento contó con tres ejercicios prácticos de la materia nodo (Plan de negocios) y sus materias complementarias (Calidad aplicada a la gestión empresarial, Gestión de la producción II, Cadena de suministros).
Fig. 7

Fig. 7. Metodología del proyecto integrador. Dirección general de Educación Superior Tecnológica

Este trabajo involucró la existencia una hipótesis sobre la población que se estudió, el cual fue de tipo longitudinal, es decir, se realizaron pruebas en dos momentos. Se estableció la hipótesis de nulidad (H_0), y posteriormente definir criterios con los cuales se acepta o rechaza, dependiendo de los resultados obtenidos. En tanto, que la hipótesis de la investigación (H_1), representa que existe una diferencia significativa en las medias antes y después de aplicar el proceso.

Resultados de las pruebas

Los resultados obtenidos de la aplicación de la pre prueba establecen que los alumnos, no contaban con las competencias necesarias la resolución de problemas que se les presentaron, los promedios oscilaban entre 0.25 y 4.10, considerando que la calificación máxima era 10 y la mínima 0, con una media de 1.80.

De igual manera, transcurrido los tres meses se volvió a aplicar la post prueba con un promedio de entre 3 y 8.75 con una media de 6.25, tal como se muestra en la tabla 2.

En la figura 8, se muestran las gráficas de ambas pruebas

Tabla 2. Resultados de las pruebas

Estudiante	Pre Prueba		Post Prueba	
	Serie 1	Serie 2	Serie 1	Serie 2
1	1.25	3.00	1.25	3.00
2	2.00	7.00	2.00	7.00
3	2.30	6.50	2.30	6.50
4	4.10	8.00	4.10	8.00
5	0.25	3.40	0.25	3.40
6	1.00	8.75	1.00	8.75
7	1.00	6.60	1.00	6.60
8	4.00	8.75	4.00	8.75
9	2.50	8.70	2.50	8.70
10	0.25	4.30	0.25	4.30
11	2.00	6.00	2.00	6.00
12	1.00	4.00	1.00	4.00
Media	1.80	6.25	1.80	6.25

Figura 8. Gráfica de pruebas

Para poder verificar los resultados obtenidos se observó un cambio en la media que iba de 1.80 a 6.25, lo que comprueba un efecto positivo en la pre y post prueba aplicada en dos momentos diferentes.

Al considerar la hipótesis de investigación (H_1), representa que existe una diferencia significativa en las medias antes y después de la aplicación de las pruebas, de igual manera al comprobar la hipótesis de investigación (H_0) la cual indicaba que si hubo cambios al aplicar los proyectos integradores dentro del sector empresarial.

En consecuencia, se establece lo siguiente:

Si el resultado obtenido valor < 1 se rechaza (H_0) (se acepta H_1)

Si el resultado obtenido valor > 1 no se rechaza (H_0) (se rechaza H_1)

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación.

Al establecer la pregunta de investigación sobre la satisfacción de los alumnos y empresas participantes en los proyectos integradores, mediante grupos colaborativos, se puede reflejar que si existió un encuadre entre ambos, ya que el alumno se sintió confiable y apto para poder ofrecer alternativas al entorno laboral y por otro lado, las empresas obtuvieron resolución a sus conflictos en forma más directa e individualizada por parte de los alumnos y en asesoramiento de los maestros que participaron en el proyecto integrador.

De igual manera se determinó la encuesta de satisfacción por parte de los alumnos y de las empresas participantes, todo esto con los siguientes resultados que representan una satisfacción por parte de ambas partes, (figura 9) y analizando los comentarios generales podemos llevar a la conclusión, que si bien es satisfactorio puede mejorarse aprovechando el nicho de oportunidad que se presenta.

Alumnos		Empresas	
3.64	• Totalmente en desacuerdo	4.20	• Totalmente en desacuerdo
8.40	• En desacuerdo	6.35	• En desacuerdo
15.41	• Ni de acuerdo ni en desacuerdo	12.41	• Ni de acuerdo ni en desacuerdo
34.30	• De acuerdo	36.30	• De acuerdo
38.25	• Totalmente de acuerdo	40.74	• Totalmente de acuerdo

Figura 9. Resultados de la encuesta Likert alumnos y empresas

De igual manera, los proyectos integradores fueron sometidos a concurso (figura 10), exponiendo las competencias que aplicaron en cada uno de las empresas en las que participaron (figura 11) Los resultados de los tres primeros lugares fueron expuestos en la semana académica para que los alumnos de los semestres inferiores pudieran observar la importancia de desarrollar las competencias que adquieren en el transcurso de su carrera en el área laboral, premiando su esfuerzo en una ceremonia al final de la actividad. (figura 12).

Figura 10. Concurso de proyectos integradores

Figura 11. Exposición de proyectos integradores

Figura 12. Premiación de proyectos integradores

Trabajo a futuro

Siguen los retos, debido a que anteriormente, los proyectos integradores eran hipotéticos y no había manera de comprobar el impacto que generó esta nueva forma de aprendizaje en los alumnos, queda analizar las retroalimentaciones de los empleadores, para mejorar los ambientes de enseñanza-aprendizaje y optimizar la calidad educativa del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.

Conclusiones

La educación como parte importante del crecimiento de México, y en especial en el municipio de Teziutlán, Puebla, requiere de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades escolares y de las empresas de la región, con este programa de Proyectos Integradores, el Tecnológico de Teziutlán (TecNM), busca satisfacer las necesidades y solventar una parte de la problemática de las PYMES.

Es importante recalcar la participación de todos los docentes que integran la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, ya que con los cuerpos colegiados se establecen las estrategias que permiten el crecimiento de toda la comunidad. Con este proyecto se logra conocer nuevas situaciones que se van a trabajar durante todos los semestres consecutivos, empezar a reforzar los proyectos formativos en los primeros semestres de la institución. Se contempla aumentar el porcentaje de satisfacción para la industria, el cual mejoraría la oferta de empleo para los egresados y al mismo tiempo reflejar mejores opciones en las residencias profesionales.

Agradecimientos

A todas las Pymes participantes de la región de Teziutlán, Puebla; ya que sin su apoyo el programa de proyectos integradores no podría haberse realizado con éxito.

Referencias

- [1] TecNM, «PROYECTOS INTEGRADORES PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 2 edición,» Secretaría de Educación Pública, México, 2014.
- [2] E. Palladino, Administración y gestión de proyectos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Espacio Editorial, 2014.
- [3] C. C.-O. y. J. J.-T. O. Revelo-Sánchez, «El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura.,» *TecnoLógicas*, vol. 21, no. 41, vol. 21, nº 41, pp. 115-134, 2018.
- [4] INEGI, «Instituto Nacional de Estadística y Geografía,» online, [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/>. [Último acceso: 29 07 2020].
- [5] J. I. Vilá, El proyecto estratégico de la empresa, Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC EDITORIAL .